

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CURSO DE GEOGRAFIA

DEBORA DE OLIVEIRA VOGEL

AS TRAGÉDIAS CLIMÁTICAS RECORRENTES EM PETRÓPOLIS: ENTRE A
HISTÓRIA, O TERRITÓRIO E A VULNERABILIDADE SOCIAL

Petrópolis
2025

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

CURSO DE GEOGRAFIA

DEBORA DE OLIVEIRA VOGEL

**AS TRAGÉDIAS CLIMÁTICAS RECORRENTES EM PETRÓPOLIS: ENTRE A
HISTÓRIA, O TERRITÓRIO E A VULNERABILIDADE SOCIAL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Geografia da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciada em Geografia, sob a orientação de Marcelo Lemes.

Petrópolis
2025

À memória de **Jansen Adalberto Vogel**, meu pai, que me inspirou a ser uma criança curiosa e a nunca deixar de buscar respostas no mundo.

À memória de **Bruna do Valle Valério**, a melhor professora e amiga que já tive, cuja dedicação e carinho me ensinaram a insistir, mesmo diante da dor e da ausência.

À memória de **todas as vítimas** das tragédias socioambientais que ocorreram em Petrópolis ao longo de todos esses anos, cuja memória motiva a busca por uma cidade mais justa e resiliente.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por me sustentar e tornar possível este sonho.

À minha Ohana — Leomeowdez, Olga e Salém — que não se limita ao sangue, mas ao amor que escolhe permanecer.

Ao meu orientador, Marcelo Lemes, pela orientação durante este percurso.

À Universidade Estácio de Sá, minha alma madre, pela formação e pelas oportunidades de aprendizado.

À Raquel Neves, que gentilmente disponibilizou seu tempo e contribuiu com esta pesquisa ao conceder a entrevista.

AS TRAGÉDIAS CLIMÁTICAS RECORRENTES EM PETRÓPOLIS: ENTRE A HISTÓRIA, O TERRITÓRIO E A VULNERABILIDADE SOCIAL

Debora de Oliveira Vogel

RESUMO

Este artigo investiga por que as tragédias climáticas se repetem em Petrópolis (RJ), articulando a história urbana e ambiental do município à dinâmica hidrogeomorfológica e às desigualdades socioespaciais. Com base em revisão bibliográfica, análise documental (relatórios de Defesa Civil, legislação urbanística e planos setoriais), hemerografia e registros históricos, realiza-se uma leitura comparativa dos eventos críticos de 1988 e 2022, à luz dos conceitos de risco, vulnerabilidade e resiliência. Os resultados evidenciam a combinação de fatores: ocupação de encostas e fundos de vale, impermeabilização crescente, canalizações e retificações nos cursos d'água (Quitandinha, Palatinato e Piabanha), déficit habitacional e fragilidades de gestão (planejamento, fiscalização, manutenção da drenagem e da vegetação ciliar). Avaliam-se medidas adotadas — obras de contenção, túneis extravasores, sistemas de alerta — apontando avanços pontuais, porém insuficientes e fragmentados frente à magnitude e à recorrência dos desastres. Defende-se um arranjo integrado de governança do risco que articule planejamento territorial orientado por evidências, recuperação de matas ciliares e áreas de amortecimento, reassentamento com justiça socioambiental, monitoramento hidrometeorológico ampliado e educação ambiental continuada. Ao reunir passado e presente, o estudo contribui para compreender as causas estruturais da repetição das tragédias e para fundamentar diretrizes de prevenção e adaptação climática no município.

Palavras-Chave: Petrópolis. Enchentes. Desastres climáticos. Vulnerabilidade socioambiental. Planejamento urbano.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO HISTÓRICA E OCUPAÇÃO URBANA DE PETRÓPOLIS	9
CAPÍTULO 2 – AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A VULNERABILIDADE URBANA EM PETRÓPOLIS	11
2.1 Risco, perigo e vulnerabilidade socioambiental	12
2.2 Hidrologia urbana, drenagem e urbanização em relevo montanhoso	12
CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO: PETRÓPOLIS E OS DESASTRES RECORRENTES	13
3.1 As enchentes de 1988 em Petrópolis	13
3.2 O desastre de 2022 e as políticas públicas de gestão de risco	14
3.3 Governança comunitária e resiliência: o caso do NUDEC Caxambu	14
CAPÍTULO 4 – POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO	17
CONCLUSÃO	19
REFERÊNCIAS	20

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca compreender por que as tragédias climáticas se repetem em Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, historicamente marcada por episódios de enchentes e deslizamentos. A análise parte do entendimento de que os chamados “desastres socioambientais” não são fenômenos puramente naturais, mas sim o resultado de uma construção social e espacial que envolve urbanização excludente, vulnerabilidade social e omissões históricas do poder público.

A escolha do tema nasce tanto de sua relevância científica e social, quanto da vivência pessoal da autora, moradora de Petrópolis e testemunha direta dos impactos dessas tragédias. Ao longo dos anos, a cidade tem se tornado símbolo nacional da recorrência de eventos extremos, que revelam a interação entre clima, relevo e desigualdade social.

Os objetivos centrais deste estudo são:

- Analisar as causas históricas e estruturais que tornam Petrópolis vulnerável a eventos climáticos extremos;
- Compreender de que forma as mudanças climáticas intensificam essa vulnerabilidade; e
- Propor reflexões sobre caminhos de mitigação e adaptação diante dessa realidade.

A metodologia adotada combina pesquisa bibliográfica, análise documental e estudo de caso. Foram utilizadas fontes históricas, como o Diário de D. Pedro II, artigos científicos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), reportagens e obras de referência sobre urbanização, meio ambiente e políticas públicas.

CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO HISTÓRICA E OCUPAÇÃO URBANA DE PETRÓPOLIS

A cidade de Petrópolis, localizada na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, tem sua origem ligada a um projeto político e urbano do Império. Fundada oficialmente em 1843, sob a iniciativa de D. Pedro II e do engenheiro Júlio Frederico Koeler, a cidade foi idealizada como um símbolo de modernidade e progresso, unindo paisagem natural e planejamento inspirado em modelos europeus.

Contudo, desde o século XIX, a convivência com o relevo montanhoso e o regime de chuvas intensas se mostrou desafiadora. Em 5 de janeiro de 1862, D. Pedro II registrou em seu diário uma grande enchente na Rua do Imperador, relatando prejuízos e a demora nas reparações (DOM PEDRO II, 1862). O relato revela que, desde o início, a cidade já enfrentava problemas de drenagem e riscos relacionados às chuvas.

Nas décadas seguintes, as tragédias se tornaram recorrentes. Nos eventos de 2008 a 2011, determinados bairros de Petrópolis despontam como zonas especialmente vulneráveis.

Em 2008, o estudo de Machado et al. (2009) aponta que os bairros Madame Machado, Estrada do Gentio, Benfica, Boa Esperança e Lajinha foram os mais afetados pelas enchentes desse período.

Já em 2011, o relatório da Defesa Civil indica que, nos dias 11 e 12 de janeiro, no distrito de Itaipava — especialmente o Vale do Cuiabá — ocorreram dezenas de mortes, e no 1º Distrito os bairros Quitandinha e Morin sofreram expressivos deslizamentos.

Essa continuidade evidencia que as vulnerabilidades de Petrópolis são tanto históricas quanto territoriais, concentradas em encostas e fundos de vale, nas mesmas áreas que voltariam a ser duramente atingidas em 1988 e novamente em 2022.

Com o avanço da urbanização no século XX, o crescimento da cidade ultrapassou os limites do núcleo planejado, expandindo-se para encostas e margens de rios. A ocupação irregular dessas áreas, associada à ausência de políticas habitacionais eficazes, resultou em um cenário de vulnerabilidade crescente (CASTRO, 1999).

Entre os exemplos de loteamentos públicos realizados na cidade, destaca-se o Bairro Castrioto, no 1º Distrito, oriundo de terrenos pertencentes ao Município e dividido em lotes pela própria administração pública em 1948, durante o governo de Flávio Castrioto¹.

A história de Petrópolis também se reflete em experiências pessoais, como a desapropriação da casa da família da autora para a construção de um muro de contenção. Esse episódio evidencia como políticas públicas, ainda que necessárias, afetam dimensões humanas e afetivas, revelando a complexidade entre segurança, memória e pertencimento.

Dessa forma, compreender a formação urbana de Petrópolis é reconhecer a contradição entre o planejamento formal e o crescimento desigual, que constituiu as bases estruturais da vulnerabilidade socioambiental atual.

Ao longo do tempo, as enchentes e deslizamentos deixaram de ser episódios isolados e passaram a representar uma constante na formação territorial e social de Petrópolis. O percurso histórico demonstra que a cidade construiu sua vulnerabilidade junto com seu crescimento urbano, sobrepondo paisagem, poder e desigualdade.

Diante dessa herança, compreender as tragédias recentes — sobretudo as de 1988, 2008, 2011 e 2022 — exige observar Petrópolis como um caso exemplar de recorrência e negligência institucional, em que as causas naturais se entrelaçam às decisões políticas e à ocupação desigual do solo.

É a partir dessa leitura histórica que o Capítulo 3 aprofundará a análise da cidade como estudo de caso, relacionando os desastres, as políticas de prevenção e os desafios contemporâneos de adaptação climática.

¹ Somente um loteamento público foi realizado: o Bairro Castrioto, no primeiro distrito, oriundo de terrenos pertencentes ao Município e que, em 1948, foram divididos em lotes pela própria administração municipal, governo Flávio Castrioto. O loteamento não contou com infraestrutura (água, esgoto, calçamento, iluminação), implantadas apenas a partir do final de 1950. (AMBROZIO, Júlio César Gabrich. Urbanização e poder local em Petrópolis: permanências e transformações no espaço urbano. Tese – Universidade de São Paulo, 2013.)

CAPÍTULO 2 – AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A VULNERABILIDADE URBANA EM PETRÓPOLIS

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios contemporâneos. O livro *Simple: Mudança Climática* (GLOBO LIVROS, 2023) apresenta de forma didática e acessível a complexidade desse fenômeno, destacando o aumento da temperatura média da Terra, a intensificação dos eventos extremos e o desequilíbrio dos ecossistemas como resultados diretos da ação humana. Compreender essas transformações é essencial para repensar nossos modos de vida, consumo e ocupação do espaço — sobretudo nas cidades, onde seus efeitos se manifestam de maneira mais intensa.

Nas áreas urbanas brasileiras, o crescimento desordenado e a precarização das políticas públicas agravam os impactos das chuvas intensas e dos desastres socioambientais. Em Petrópolis, o relevo acidentado, a ocupação irregular de encostas e fundos de vale e a ausência de planejamento urbano e políticas públicas de moradia tornam a população especialmente vulnerável a esses eventos. A leitura global apresentada por *Simple: Mudança Climática* dialoga, portanto, com a realidade petropolitana: o enfrentamento das tragédias não pode limitar-se às ações emergenciais, mas exige políticas públicas continuadas, educação ambiental, cultura da prevenção e uma nova relação entre sociedade e natureza.

2.1 Risco, perigo e vulnerabilidade socioambiental

Adota-se o enquadramento de risco como a combinação entre perigo (processos hidrometeorológicos e geomorfológicos), exposição (população, infraestrutura) e vulnerabilidade (condições sociais, institucionais e territoriais). Nessa perspectiva, os desastres não decorrem apenas de eventos naturais, mas da interação com ocupações e políticas urbanas, o que demanda prevenção integrada, cartografias de suscetibilidade e educação para o risco. Essa leitura está consolidada na literatura técnico-científica brasileira sobre desastres naturais, apoiando a análise dos casos de Petrópolis (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2015).

2.2 Hidrologia urbana, drenagem e urbanização em relevo montanhoso

A hidrologia urbana demonstra que a impermeabilização e a retificação ou canalização de cursos d'água elevam a vazão de pico e reduzem o tempo de concentração, agravando enchentes e enxurradas quando a capacidade da macrodrenagem não é ampliada. Em cidades serranas, somam-se encostas íngremes, solos rasos e convergência de fluxos em fundos de vale — cenário que exige gestão integrada das águas urbanas, articulando planejamento do uso do solo, manutenção de drenagens, medidas estruturais e não estruturais e soluções baseadas na natureza (TUCCI; BERTONI, 2003; TUCCI, [s.d.]).

Em Petrópolis, a recorrência de tragédias associa-se a fatores físicos (chuvas intensas orográficas, declividades, convergência de drenagens) e socioespaciais (ocupações em encostas e fundos de vale, déficit habitacional, desigualdade). Evidências com matriz de dados geográficos indicam a distribuição desigual da vulnerabilidade social no município, iluminando áreas onde exposição e suscetibilidade se sobrepõem — chave para interpretar 1988, 2008, 2011 e 2022. Estudos de caso reforçam que, sem políticas continuadas de reassentamento seguro, manutenção de drenagens, proteção de mata ciliar e governança do risco, os eventos tendem a se repetir (AMORIM; ALVES; MAGDALENA, 2024; MOREIRA; DENARDI, 2023).

CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO: PETRÓPOLIS E OS DESASTRES RECORRENTES

3.1 As enchentes de 1988 em Petrópolis

O ano de 1988 ficou marcado por uma das maiores tragédias da história de Petrópolis. Em março daquele ano, um volume extremo de chuvas provocou deslizamentos e inundações que atingiram diversos bairros, especialmente o Quitandinha, o Alto da Serra e o Morro da Oficina. Segundo registros da Defesa Civil e reportagens da época, mais de 170 pessoas perderam a vida e centenas ficaram desabrigadas.

O desastre revelou a fragilidade estrutural do território petropolitano, resultado de décadas de ocupação desordenada, ausência de planejamento urbano e carência de infraestrutura adequada para drenagem. Os relatos de moradores, somados aos dados meteorológicos, mostram que o evento teve origem em chuvas de alta intensidade concentradas em poucas horas, o que sobrecarregou rios e encostas instáveis.

A partir de 1988, o poder público iniciou ações pontuais de contenção de encostas e reassentamento de famílias, mas sem um plano integrado de gestão de risco. Como observa Tominaga et al. (2015), a repetição desses episódios demonstra a necessidade de compreender o risco como processo histórico e não como evento isolado.

3.2 O desastre de 2022 e as políticas públicas de gestão de risco

Trinta e quatro anos depois, em fevereiro de 2022, Petrópolis voltou a ser cenário de uma tragédia de grandes proporções. Chuvas intensas ultrapassaram 250 mm em poucas horas, provocando deslizamentos, enchentes e perdas humanas em vários bairros. Segundo Blaudt, Alvarenga e Garin (2023), o evento de 2022 registrou o maior acumulado pluviométrico da série histórica e superou, em número de vítimas, o desastre de 1988.

A tragédia expôs novamente os limites das políticas públicas de mitigação. Embora houvesse avanços — como o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) e a criação de novos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs) —, a resposta institucional foi marcada por lentidão e descontinuidade administrativa.

Estudos recentes, como os de Filpo et al. (2024) e Amorim et al. (2024), destacam que a vulnerabilidade urbana em Petrópolis está diretamente associada a processos de exclusão socioespacial e à ausência de políticas habitacionais contínuas. Assim, as tragédias de 1988 e 2022 devem ser interpretadas não apenas como fenômenos naturais, mas como expressões de uma crise de planejamento urbano e ambiental.

Após o evento de 2022, surgiram iniciativas locais de reconstrução e mobilização social, revelando uma importante dimensão comunitária na gestão de riscos. Entre elas, destaca-se o NUDEC Caxambu, criado a partir da tragédia e hoje referência em governança participativa e resiliência social.

3.3 Governança comunitária e resiliência: o caso do NUDEC Caxambu

Após analisar as políticas públicas e os desastres que marcaram Petrópolis — especialmente os de 1988 e 2022 —, torna-se essencial compreender as estratégias locais de organização social que emergiram em meio à vulnerabilidade. Nesse contexto, destaca-se a atuação do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (NUDEC) do bairro Caxambu, exemplo de governança participativa e educação ambiental voltada à redução de riscos.

A experiência do NUDEC Caxambu representa uma das expressões mais significativas de governança local e participação social em contextos de vulnerabilidade socioambiental em Petrópolis. Criado em agosto de 2022, logo após a tragédia socioambiental que vitimou 14 pessoas no bairro, o núcleo surgiu como uma resposta comunitária à ausência de mecanismos de alerta, prevenção e orientação diante de desastres.

De acordo com Raquel Neves, coordenadora do NUDEC Caxambu, o grupo nasceu da mobilização espontânea dos moradores após o evento extremo de 2022:

O Nudec Caxambu surgiu após a tragédia socioambiental de 2022, onde uma parte do bairro foi afetada por deslocamentos de rochas e movimentos de massa que causaram a morte de 14 pessoas. [...] Moradores voluntários se mobilizaram e buscaram o apoio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, e o Nudec Caxambu foi fundado em agosto de 2022. (NEVES, 2025).

O relato reforça o papel da ação comunitária autônoma na criação de estruturas de proteção civil, algo que Acselrad (2002) descreve como essencial para a justiça ambiental — a construção social do risco a partir do território e da experiência vivida. Ao mesmo tempo, demonstra a transição de uma comunidade vulnerável para uma comunidade em aprendizado e organização, conceito próximo ao de resiliência adaptativa, trabalhado por Tominaga, Santoro e Amaral (2015).

Internamente, o NUDEC se estrutura de forma horizontal, com reuniões mensais, grupos de trabalho temáticos e ações de sustentabilidade, como o Projeto de Agentes Ecológicos, que alia gestão de resíduos e geração de renda. A coordenadora relata ainda parcerias com instituições acadêmicas, como a UERJ, através do Ateliê Caxambu, vinculado à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), além de oficinas de pluviômetros caseiros e campanhas de educação ambiental nas escolas do bairro.

Essas iniciativas revelam um modelo de governança colaborativa, articulando comunidade, universidade e poder público, o que se aproxima do que Filpo et al. (2024) denominam de “processos estruturais de reconstrução comunitária” após desastres.

Durante os períodos de chuva intensa, o núcleo atua na coordenação dos pontos de apoio e no repasse de informações da Defesa Civil, mostrando a importância da comunicação descentralizada. Neves ressalta, porém, que “ainda podemos melhorar, mas muito já foi feito e precisa ter continuidade” (NEVES, 2025), apontando a necessidade de políticas públicas duradouras e integradas.

Ao refletir sobre as causas da vulnerabilidade histórica de Petrópolis, a entrevistada destaca fatores como a falta de fiscalização, o desmatamento e a ocupação irregular de encostas e margens de rios, práticas que se intensificaram “durante os governos de Flávio Castrioto e Paulo Rattes” (NEVES, 2025). Essa observação corrobora análises de Amorim et

al. (2024) e Ambrozio (2013) sobre os efeitos cumulativos das políticas urbanas excludentes no município.

CAPÍTULO 4 – POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO

Diante do panorama histórico e social apresentado nos capítulos anteriores, este capítulo discute as possibilidades de mitigação e adaptação aos desastres socioambientais em Petrópolis. As respostas tradicionais, baseadas apenas em ações emergenciais, mostraram-se insuficientes para lidar com a complexidade dos processos que envolvem relevo, clima e desigualdade social.

Souza (2022) propõe que o enfrentamento se dê por meio de processos estruturais e permanentes, capazes de promover mudanças duradouras e participativas. Isso inclui a criação de políticas públicas voltadas à prevenção, ao monitoramento contínuo e ao reassentamento seguro de famílias em áreas de risco. O planejamento urbano sustentável deve articular políticas habitacionais, ambientais e sociais, com foco na recuperação de encostas, reflorestamento e ampliação de áreas verdes, que reduzem o escoamento superficial e aumentam a infiltração da água no solo.

Nesse contexto, o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) e os Planos de Contingência elaborados pela Prefeitura representam avanços institucionais importantes. O PMRR mapeia os setores de risco alto e muito alto e orienta intervenções preventivas, enquanto os planos de contingência definem procedimentos de alerta, abrigo e evacuação.

Contudo, esses instrumentos ainda carecem de atualização e integração com políticas habitacionais e sociais, a fim de que não permaneçam restritos à esfera técnica da Defesa Civil (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, 2025).

As ações comunitárias têm se mostrado decisivas para reduzir a vulnerabilidade. Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs), como o do bairro Caxambu, presidido por Raquel Neves, exemplificam práticas locais de educação ambiental e gestão participativa do risco. A mobilização de moradores, escolas e associações de bairro fortalece a cultura de prevenção e amplia a capacidade de resposta diante de emergências, demonstrando que a mitigação não depende apenas de obras, mas de governança compartilhada entre Estado e sociedade civil.

A dimensão educativa é, portanto, essencial. Incorporar o tema do risco socioambiental nos currículos escolares e em campanhas de conscientização pode transformar percepções e atitudes. A experiência demonstra que comunidades capacitadas atuam de forma mais eficiente em situações críticas e colaboram na manutenção de estruturas preventivas, como drenagens e contenções.

Por fim, a mitigação das tragédias em Petrópolis exige mais do que obras: requer transformação de mentalidades e práticas. Somente a integração entre poder público, comunidade científica e sociedade civil permitirá converter a vulnerabilidade em resiliência e construir uma cidade capaz de coexistir com seu relevo e seu clima.

CONCLUSÃO

As tragédias de Petrópolis revelam um padrão que se repete ao longo da história: o desastre não é um evento isolado, mas o resultado de um processo histórico, social e ambiental. Desde o registro feito por D. Pedro II em 1862 até os episódios de 1988, 2011 e 2022, a cidade permanece marcada por negligências acumuladas e pela ausência de um planejamento urbano preventivo.

As mudanças climáticas ampliam essa vulnerabilidade, intensificando eventos extremos e expondo a fragilidade das políticas públicas frente às desigualdades sociais e à ocupação irregular do território. A recorrência desses desastres mostra que a adaptação climática e a gestão de risco precisam ser pensadas como políticas de Estado, e não apenas como ações emergenciais.

Superar esse ciclo implica reconhecer a interdependência entre natureza e sociedade. A prevenção deve unir conhecimento técnico, justiça social e participação comunitária, articulando poder público, universidades e movimentos locais, como os NUDECs. Só assim será possível transformar o que hoje é vulnerabilidade em resiliência coletiva.

Petrópolis simboliza, portanto, o retrato do Brasil diante da crise climática: um país onde os desastres revelam as desigualdades, mas também onde emergem solidariedade e esperança. Transformar essa realidade exige perseverança, compromisso público e sensibilidade — a mesma que leva cada morador a olhar para a serra e desejar que, um dia, as águas deixem de trazer destruição para voltar a ser apenas chuva.

REFERÊNCIAS

- ACSELRAD, Henri.** *Justiça ambiental e construção social do risco.* In: _____. *Conferência Nacional do Meio Ambiente.* Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2002. DOI: 10.5380/dma.v5i0.22116. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/22116>. Acesso em: 14 out. 2025.
- AMORIM, Raul Reis; ALVES, Isabelle Salazar Vieira; MAGDALENA, Ulises Rodrigo.** *VULNERABILIDADE SOCIAL: uma metodologia de matriz de dados geográficos no município de Petrópolis, Rio de Janeiro.* *Geo UERJ*, Rio de Janeiro, n. 45, 2024. DOI: 10.12957/geouerj.2024.77950. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/geouerj/article/view/77950>. Acesso em: 14 out. 2025.
- AMBROZIO, Júlio César Gabrich.** *O presente e o passado no processo urbano da cidade de Petrópolis: uma história territorial.* Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06012009-163050/publico/JULIO_CESAR_GABRICH_AMBROZIO.pdf. Acesso em: 7 nov. 2025.
- BLAUDT, L. M.; ALVARENGA, F. S.; GARIN, R. F.** *Eventos extremos e vulnerabilidade social: o desastre de 2022 em Petrópolis.* *Revista de Geografia Contemporânea*, v. 12, n. 1, p. 22-41, 2023. DOI: 10.5016/geociencias.v42i01.17210. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias/article/view/17210>. Acesso em: 7 out. 2025.
- CASTRO, Iná Elias de.** *Geografia e política: território, escalas de ação e instituições.* Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
- DOM PEDRO II.** *Diário de D. Pedro II – 5 de janeiro de 1862.* Museu Imperial. Petrópolis, 1862. Disponível em: <https://museuimperial.museus.gov.br/diarios/>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- FILPO, D. A.; PEREIRA, A. L.; SANTOS, M. T.** *Processos estruturais de reconstrução comunitária pós-desastre: o caso de Petrópolis.* *Revista de Planejamento e Gestão Territorial*, v. 7, n. 3, p. 111-133, 2024. Disponível em: <https://revistapgt.ufrj.br/>. Acesso em: 6 nov. 2025.

- GLOBO.** *Tragédia em Petrópolis ultrapassa desastre de 1988.* Rio de Janeiro: Globo, 2022. Disponível em: <https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/tragedia-em-petropolis-moradora-resgatada-apos-42-horas-sob-escombros-em-1988.html>. Acesso em: 7 out. 2025.
- GLOBO LIVROS.** *Simples: mudança climática.* São Paulo: Globo Livros, 2023.
- MACHADO, Marinice dos Santos; MACHADO, Sídio Werdes Sousa; COHEN, Simone Cynamon.** *A rota das chuvas em Petrópolis: cenário de uma inundação.* In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA CIVIL – DEFENCIL, 5., 2009, São Paulo. *Anais eletrônicos.* São Paulo: [s.n.], 2009. Disponível em: <https://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2009/01/Artigo-7.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2025.
- MOREIRA, T. A.; DENARDI, S. M.** *Vulnerabilidade e risco em cidades serranas: o caso de Petrópolis.* *Revista Espaço e Sociedade*, v. 12, n. 2, p. 75-94, 2023. Disponível em: <https://revistaespacoesociedade.ufrj.br/>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- NEVES, Raquel.** Entrevista concedida a Débora de Oliveira Vogel. Petrópolis, 2025.
- NINNO, R. de.** *A chuva não mata pessoas: o que mata é a chuva quando cai em áreas de risco.* *National Geographic Brasil*, 2022. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/02/a-chuva-nao-mata-pessoas-o-que-mata-e-a-chuva-quando-cai-em-areas-de-risco>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS.** *Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR).* Petrópolis, 2025. Disponível em: <https://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/defesa-civil>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- SOUZA, R. M. de.** *Desastres urbanos e vulnerabilidade social em Petrópolis.* *Revista da UERJ – Cidades, Territórios e Meio Ambiente*, v. 4, n. 1, 2022. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/90533>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- TOMINAGA, L. K.; SANTORO, J.; AMARAL, R.** *Desastres naturais: conhecer para prevenir.* Brasília: CEPED/USP, 2015. Disponível em: <https://cepedusp.br/publicacoes/>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- TUCCI, C. E. M.; BERTONI, J. C.** *Urbanização e recursos hídricos: gestão integrada em áreas de risco.* Porto Alegre: ABRH, 2003.
- TUCCI, C. E. M.** *Gestão da drenagem urbana.* [s.l.]: [s.n.], [s.d.].

APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM RAQUEL NEVES, COORDENADORA DO NUDEC CAXAMBU (PETRÓPOLIS/RJ)

Observação da autora: O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi removido desta versão pública para preservação de dados pessoais e assinaturas. O documento original utilizado na pesquisa permanece arquivado pela autora.

1. Como surgiu o NUDEC Caxambu e qual foi a motivação para a sua criação?

Resposta: O Nudec Caxambu surgiu após a tragédia socioambiental de 2022, onde uma parte do bairro foi afetada por deslocamentos de rochas e movimentos de massa que causaram a morte de 14 pessoas. O Caxambu não tinha nenhum Núcleo de Defesa Civil Comunitária, não existia nenhum sistema de alerta e alarme e os moradores não sabiam como proceder para ajudar na retirada das vítimas. Moradores voluntários se mobilizaram e buscaram o apoio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Nudec Caxambu foi fundado em agosto de 2022.

2. Há quanto tempo a senhora participa do núcleo e como se deu sua trajetória até a coordenação?

Resposta: Participo desde 2022, desde sua criação e fui escolhida pelos moradores que participaram do curso de formação para a coordenação.

3. Quais foram os principais desafios enfrentados no início das atividades?

Resposta: Tivemos que começar do zero, buscando apoios para capacitações, treinamentos, alinhamentos com o poder público e a própria comunidade. O mapeamento participativo para construção das rotas de fuga, que são os caminhos que a população precisa fazer de casa até os pontos de apoio do bairro. Nós criamos os primeiros mapas do Caxambu, que não existiam. E todo ano, esses mapas são atualizados pela Defesa Civil, junto com os voluntários do Nudec Caxambu e os moradores.

2. Estrutura e funcionamento dos NUDECs.

4. Como o NUDEC Caxambu se organiza internamente? Há reuniões periódicas, comissões ou grupos de trabalho?

Resposta: Sim, temos reuniões mensais para alinhamento interno e reuniões pontuais para projetos. Temos um grupo de trabalho para projetos de sustentabilidade. Temos ações pontuais quando é necessário abrir os pontos de apoios e abrigos.

5. De que forma o núcleo se articula com a Defesa Civil municipal e outras instituições locais?

Resposta: Temos contato direto com a Defesa Civil municipal através de grupos de WhatsApp, cursos, treinamentos, seminários, palestras, reuniões, etc. E com outras instituições através de projetos que buscamos beneficiar a comunidade.

6. Quais são as principais ações ou projetos realizados pelo grupo nos últimos anos?

Resposta: Projeto de Agentes Ecológicos (beneficiando a coleta seletiva de materiais recicláveis realizado por moradores do bairro); DUI - RRD RJ - Petrópolis é selecionada para o projeto Desenvolvimento Urbano Integrado para Redução de Riscos de Desastres Geo-Hidrológicos e o bairro escolhido foi o Caxambu; Ateliê Caxambu - Parceria com a UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Arquitetura e Urbanismo) para melhorias estruturais no bairro com base na Athis - Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social; Oficinas de Confecção de Pluviômetros caseiros frequentes nas escolas do bairro que funcionam como ponto de apoio; Solicitação de retorno da coleta seletiva da Comdep no Caxambu; Estamos buscando apoio para a criação de uma Cooperativa de Catadores para gerar emprego e renda para a população e ao mesmo tempo, retirar do meio ambiente os resíduos que são descartados irregularmente.

3. Prevenção e resposta a desastres

7. Como o NUDEC atua em períodos de chuva intensa?

Resposta: Acompanhando as informações atualizadas da Defesa Civil e repassando para a comunidade, quando os pontos de apoio são abertos os voluntários do Nudec se mobilizam para dar apoio à equipe da Educação nas escolas e prestar atendimento à comunidade durante todo o período que for necessário.

8. A senhora acredita que as medidas de prevenção atuais são suficientes para proteger os moradores das áreas de risco?

Resposta: Ainda podemos melhorar, mas muito já foi feito e precisa ter continuidade.

9. Houve mudanças na atuação do NUDEC após a tragédia de 2022? Quais foram as principais lições aprendidas?

Resposta: Sim, somos mais organizados, buscamos nos capacitar de forma constante e estimulamos outros moradores.

4. Políticas públicas e gestão urbana

10. Na sua percepção, quais decisões políticas (atuais ou passadas) contribuíram para agravar a vulnerabilidade em Petrópolis?

Resposta: A falta de fiscalização de habilitação, ocupação desordenada das encostas, ocupação do topo dos morros, construções irregulares e o desmatamento crescente.

11. O bairro Caxambu foi diretamente afetado por políticas ou obras públicas que alteraram o ambiente natural?

Resposta: Sim, principalmente, o afastamento das ruas.

12. A senhora mencionou que governos anteriores (como os de Flávio Castrioto e Paulo Rattes) fizeram mudanças que influenciaram esse cenário — poderia detalhar que tipo de mudanças foram essas e quais impactos tiveram?

Resposta: Durante esses governos, a ocupação irregular cresceu consideravelmente e atualmente, quando as tragédias acontecem, a população que vive nesses ambientes são as mais atingidas. Também tivemos a ocupação das margens dos rios, o que hoje provoca os alagamentos constantes que se repetem a cada ano.

5. Participação social e educação ambiental

13. Como a comunidade participa das ações do NUDEC?

Resposta: Através dos cursos, palestras, eventos que realizamos na comunidade. Temos parceria com as escolas, com a Associação de Moradores e projetos sociais.

14. Quais estratégias vocês utilizam para conscientizar os moradores sobre riscos de deslizamento e enchente?

Resposta: Criamos redes sociais (Facebook e Instagram), enviamos todos os comunicados da Defesa Civil nos grupos de WhatsApp do bairro e estamos viabilizando uma campanha para o bairro através da Associação SOS Serra.

15. Na sua visão, o fortalecimento dos NUDECs pode ajudar Petrópolis a construir uma cidade mais resiliente?

Resposta: Sem dúvida! Os Nudecs são "braços da Defesa Civil" dentro da comunidade. São moradores que buscam melhorias para o bairro para torná-lo mais seguro e logo, mais resiliente. Mas é importante estarem organizados, construir um planejamento estratégico, buscar parcerias e ter boa participação Intersetorial de Secretarias e instituições relacionadas.

6. Encerramento

16. Há algo mais que gostaria de acrescentar sobre o papel dos NUDECs ou sobre as condições do Caxambu diante das mudanças climáticas?

Resposta: Em tempos de mudanças climáticas, os Nudecs podem ser ferramentas fundamentais para a conscientização ambiental da população. O Nudec Caxambu tem a missão de levar mais segurança, sustentabilidade e resiliência para a comunidade através de suas ações. As parcerias são muito importantes para a construção dos projetos e para o andamento das ações. Em 2022, apenas uma escola do Caxambu era ponto de apoio. Atualmente, as 3 escolas do município são pontos de apoio. A ideia é continuar avançando, expandindo a atuação do grupo e trazendo resultados positivos para o Caxambu.